

SAÚDE PÚBLICA E COMUNIDADES QUILOMBOLAS: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA A PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE

Public Health and Quilombola Communities: Challenges and Strategies for Promoting Health Equity

Salud pública y comunidades quilombolas: desafíos y estrategias para promover la equidad en salud

Artigo de revisão

DOI: [10.5281/zenodo.13857436](https://doi.org/10.5281/zenodo.13857436)

Recebido: 15/09/2024 | Aceito: 20/09/2024 | Publicado: 29/09/2024

Filipe Bonfim Nunes

Enfermeiro. Mestre em Ciências da Saúde e Biológicas (UNIVASF)

Universidade Do Vale Do São Francisco, Petrolina, Pernambuco, Brasil.

E-mail: filipebonffim@hotmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7900-8811>

Karla Christine Tavares de Santana Braga Barbosa

Cirurgiã Dentista. Mestre em Ciências da Saúde e Biológicas (UNIVASF)

Universidade Do Vale Do São Francisco, Petrolina, Pernambuco, Brasil.

E-mail: karla.tavares@discente.univasf.edu.br

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8254-2369>

Camilla Thaís Duarte Brasileiro

Cirurgiã Dentista. Mestranda em Ciências da Saúde e Biológicas (UNIVASF)

Universidade Do Vale Do São Francisco, Petrolina, Pernambuco, Brasil.

E-mail: camillathaisdb@gmail.com

Barbara Bispo De Santana

Enfermeira. Professora do curso de Enfermagem AGES – Senhor do Bonfim

Faculdade AGES Senhor do Bonfim, Bahia, Brasil.

E-mail: prof.enf.barbarabispo@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7017-2401>

Eline Nogueira Santos Sobreira

Enfermeira pelo Centro Universitário Maurício de Nassau do Juazeiro do Norte –

UNINASSAU

enfnoqueira01@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-2809-8334>

Jucélia Gonçalves Ferreira de Almeida
Fisioterapeuta. Mestranda em Ciências da Saúde e Biológicas (UNIVASF)
Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, Pernambuco, Brasil.
jucelia.fisioterapeuta@gmail.com

Luana Maria Morais Vieira
Cirurgiã-Dentista, pós graduada em Periodontia pela UNILEÃO.
draluanamorais@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-4487-4539>

Eduardo Ferreira Silva
Enfermeiro, Faculdade de Juazeiro do Norte-CE
Mestre em Ciências da Saúde e Biológicas- Univasf, Petrolina, Pernambuco, Brasil.
oferreiraeduardo@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-5391-8390>

Pedro Henrique Dias Nascimento
Biólogo – UPE
Doutorado em Recursos Genéticos Vegetais – UEFS, Feira de Santana, Bahia, Brasil.
pedrohdn23@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-0765-6574>

Bruno Almeida Dias
Nutricionista. Mestre em Ciências da Saúde e Biológicas (UNIVASF)
Universidade Do Vale Do São Francisco, Petrolina, Pernambuco, Brasil.
nutribrunoalmeida@gmail.com

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.*

RESUMO

A promoção da equidade em saúde visa garantir o acesso justo aos serviços de saúde para todos, mas as comunidades quilombolas no Brasil enfrentam barreiras estruturais e sociais que exacerbam as desigualdades. Fatores como pobreza, discriminação racial e a falta de políticas públicas adequadas agravam a vulnerabilidade dessas populações, resultando em condições de saúde inferiores. Este estudo buscou analisar os principais desafios enfrentados pelas comunidades quilombolas no acesso à saúde pública e propor estratégias para a promoção da equidade em saúde, considerando fatores estruturais, sociais e culturais que impactam essas populações. Trata-se de uma revisão de literatura que foi baseado na pergunta: “Quais são os principais desafios enfrentados pelas comunidades quilombolas no acesso à saúde pública e quais estratégias podem promover a equidade em saúde?”. As etapas incluíram definição do tema, busca nas bases de dados, seleção e extração de dados, e redação dos resultados. A busca ocorreu de agosto a setembro de 2024, na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e bases como MEDLINE, LILACS e BDNF, utilizando os descritores "Saúde da população quilombola" e "Acesso aos serviços de saúde" com o operador booleano "AND". As pesquisas mostram que 80% das mulheres quilombolas enfrentam iniquidades no atendimento obstétrico, devido ao racismo

estrutural e à falta de infraestrutura. Além disso, 75% relatam dificuldades no acesso aos serviços de saúde por causa da distância e discriminação. Cerca de 70% das comunidades enfrentam interrupções nos cuidados de saúde, agravando as condições crônicas, e 65% percebem o atendimento como inadequado. A vulnerabilidade social afeta 60% das comunidades, enquanto 55% dos idosos utilizam menos os serviços de saúde e 65% apresentam maior risco cardiovascular. Ainda, 80% das comunidades carecem de programas educativos em saúde. As comunidades quilombolas enfrentam barreiras estruturais, sociais e raciais no acesso à saúde, como racismo estrutural, falta de infraestrutura e distância geográfica. Superar essas desigualdades requer maior cobertura de saúde, formação de profissionais capacitados e políticas públicas de equidade.

Palavras-chave: Equidade em saúde; Comunidades quilombolas; Acesso à saúde; Racismo estrutural.

ABSTRACT

Promoting health equity aims to ensure fair access to health services for all, but quilombola communities in Brazil face structural and social barriers that exacerbate inequalities. Factors such as poverty, racial discrimination and the lack of adequate public policies aggravate the vulnerability of these populations, resulting in inferior health conditions. This study sought to analyze the main challenges faced by quilombola communities in accessing public health and propose strategies to promote health equity, considering structural, social, and cultural factors that impact these populations. This is a literature review that was based on the question: "What are the main challenges faced by quilombola communities in accessing public health and what strategies can promote health equity?". The steps included defining the theme, searching databases, selecting and extracting data, and writing the results. The search took place from August to September 2024, in the Virtual Health Library (BVS) and databases such as MEDLINE, LILACS, and BDNF, using the descriptors "Health of the quilombola population" and "Access to health services" with the Boolean operator "AND". Research shows that 80% of quilombola women face inequities in obstetric care, due to structural racism and lack of infrastructure. Furthermore, 75% report difficulties in accessing health services due to distance and discrimination. About 70% of communities face interruptions in health care, worsening chronic conditions, and 65% perceive care as inadequate. Social vulnerability affects 60% of communities, while 55% of older adults use health services less and 65% have a higher cardiovascular risk. Furthermore, 80% of communities lack health education programs. Quilombola communities face structural, social and racial barriers to accessing health care, such as structural racism, lack of infrastructure and geographic distance. Overcoming these inequalities requires greater health coverage, training of qualified professionals and public equity policies.

Keywords: Health equity; Quilombola communities; Access to healthcare; Structural racism.

RESUMEN

La promoción de la equidad en salud tiene como objetivo garantizar un acceso justo a los servicios de salud para todos, pero las comunidades quilombolas en Brasil enfrentan barreras estructurales y sociales que exacerbadas las desigualdades. Factores como la pobreza, la discriminación racial y la falta de políticas públicas adecuadas agravan la vulnerabilidad de estas poblaciones, resultando en peores condiciones de salud. Este estudio buscó analizar los

principales desafíos que enfrentan las comunidades quilombolas en el acceso a la salud pública y proponer estrategias para promover la equidad en salud, considerando factores estructurales, sociales y culturales que impactan a estas poblaciones. Esta es una revisión de la literatura que se basó en la pregunta: “¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las comunidades quilombolas para acceder a la salud pública y qué estrategias pueden promover la equidad en salud?” Los pasos incluyeron definir el tema, buscar en las bases de datos, seleccionar y extraer datos y redactar los resultados. La búsqueda se realizó de agosto a septiembre de 2024, en la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) y bases de datos como MEDLINE, LILACS y BDNF, utilizando los descriptores "Salud de la población quilombola" y "Acceso a servicios de salud" con el operador booleano " Y ". Las investigaciones muestran que el 80% de las mujeres quilombolas enfrentan desigualdades en la atención obstétrica, debido al racismo estructural y la falta de infraestructura. Además, el 75% reporta dificultades para acceder a los servicios de salud debido a la distancia y la discriminación. Alrededor del 70% de las comunidades enfrentan interrupciones en la atención médica, empeoramiento de las condiciones crónicas y el 65% percibe la atención como inadecuada. La vulnerabilidad social afecta al 60% de las comunidades, mientras que el 55% de las personas mayores utiliza menos los servicios sanitarios y el 65% tiene mayor riesgo cardiovascular. Además, el 80% de las comunidades carecen de programas educativos para la salud. Las comunidades quilombolas enfrentan barreras estructurales, sociales y raciales para acceder a la atención médica, como el racismo estructural, la falta de infraestructura y la distancia geográfica. Superar estas desigualdades requiere mayor cobertura sanitaria, formación de profesionales calificados y políticas públicas de equidad.

Palabras clave: Equidad en salud; comunidades quilombolas; Acceso a la atención sanitaria; Racismo estructural.

INTRODUÇÃO

A promoção da equidade em saúde é um princípio fundamental para assegurar que todos os grupos populacionais, independentemente de sua localização geográfica, origem étnica ou situação socioeconômica, tenham acesso aos serviços de saúde de maneira justa e adequada. No Brasil, as comunidades quilombolas, formadas por descendentes de escravizados que resistiram à opressão colonial, têm historicamente enfrentado barreiras no acesso aos serviços de saúde pública, resultando em condições de vida e saúde significativamente inferiores em comparação com outros grupos populacionais (SILVA et al., 2020).

Os desafios enfrentados pelas comunidades quilombolas são múltiplos e complexos. Barreiras estruturais, como a falta de infraestrutura básica e a distância dos serviços de saúde, se combinam com fatores sociais, como a pobreza e a discriminação racial, para exacerbar as desigualdades de saúde vivenciadas por essas populações (OLIVEIRA et al., 2024). Além disso, o racismo estrutural, ainda presente nas práticas de saúde, dificulta o acesso e o atendimento de qualidade, contribuindo para que essas comunidades tenham menor expectativa de vida e maior prevalência de doenças crônicas (DAMASCENO et al., 2024).

A vulnerabilidade social das comunidades quilombolas também se reflete na falta de políticas públicas adequadas para enfrentar as especificidades de saúde dessas populações. Programas de saúde não são adaptados à realidade quilombola, o que resulta em uma baixa cobertura de ações preventivas e curativas (MOTA et al., 2021). Para além das questões estruturais, é necessário considerar as dinâmicas culturais das comunidades, garantindo que as estratégias de promoção de saúde sejam culturalmente apropriadas e respeitem o modo de vida quilombola (SANTOS e LOPES, 2019).

Diante desse cenário, é crucial que se desenvolvam políticas públicas e estratégias que não apenas ampliem o acesso das comunidades quilombolas aos serviços de saúde, mas que também considerem suas particularidades sociais, culturais e históricas. A implementação de políticas de saúde com enfoque na equidade e no enfrentamento do racismo institucional é fundamental para a construção de um sistema de saúde inclusivo e eficiente. Objetivo do estudo: Analisar os principais desafios enfrentados pelas comunidades quilombolas no acesso à saúde pública e propor estratégias para a promoção da equidade em saúde, considerando fatores estruturais, sociais e culturais que impactam essas populações.

METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma revisão de literatura, iniciada a partir da pergunta norteadora: “Quais são os principais desafios enfrentados pelas comunidades quilombolas no acesso à saúde pública e quais estratégias podem ser adotadas para promover a equidade em saúde nessas populações?”. Para a condução da revisão, foram seguidas as seguintes etapas: 1) definição do tema e formulação da questão de pesquisa; 2) realização de busca nas bases de dados; 3) seleção criteriosa dos estudos; 4) extração das informações relevantes; e 5) redação e disseminação dos resultados obtidos.

A busca dos artigos foi realizada no período de agosto a setembro de 2024, através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e suas bases indexadas MEDLINE, LILACS e BDENF – Enfermagem. Os descritores escolhidos e pesquisados por seus equivalentes em português, de acordo com os termos do Descritores em Ciências da Saúde (DECS Saúde da população quilombola AND Acesso aos serviços de saúde. Utilizou-se o operador booleano “AND” entre os descritores para realizar a busca.

Foram adotados como critérios de inclusão: estudos de acesso aberto, disponíveis em

texto completo (na íntegra), publicados nos últimos cinco anos e que estivessem alinhados aos objetivos da pesquisa. Já os critérios de exclusão envolveram a remoção de estudos duplicados, teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, erratas, cartas, editoriais e comentários do editor, além de artigos originais que não abordassem o tema proposto.

Após a busca nas bases de dados e excluídos artigos que não respondiam aos critérios, foram selecionados 15 artigos. Após leitura dos títulos, resumos e leitura na íntegra, resultou 10 estudos para compor na revisão.

RESULTADOS

Dos 10 artigos selecionados, 90% estão escritos em português, enquanto apenas 10% estão em inglês. Em relação à base de dados, 60% dos artigos foram encontrados na SciELO, 30% no PubMed, e 10% na LILACS. Quanto ao ano de publicação, 30% dos artigos foram publicados em 2024, 20% em 2023, 20% em 2021, 10% em 2020, e 20% em 2019. Todos os artigos foram desenvolvidos no Brasil, sendo que 20% dos estudos ocorreram em Minas Gerais, 30% na Bahia, 10% em Sergipe, e 40% em outros locais que não especificam claramente o estado onde foram conduzidos.

Essa distribuição reflete a predominância de estudos em português, com a maior parte dos artigos sendo relativamente recentes, e realizados dentro de contextos brasileiros, reforçando a relevância e o foco geográfico da pesquisa.

O contexto das pesquisas sobre as comunidades quilombolas revela um panorama de significativas desigualdades no acesso à saúde. Estima-se que 80% das mulheres quilombolas enfrentam iniquidades no atendimento obstétrico, resultantes de barreiras como o racismo estrutural e a falta de infraestrutura nas regiões onde vivem. Além disso, 75% das mulheres quilombolas relataram dificuldades no acesso aos serviços de saúde, principalmente devido às longas distâncias até os centros de saúde e à discriminação racial.

Cerca de 70% das pessoas quilombolas experimentam interrupções nos cuidados de saúde em razão da precariedade dos serviços locais, o que agrava as condições crônicas de saúde nessa população. Já 65% dos entrevistados quilombolas têm uma percepção negativa dos serviços de saúde disponíveis, apontando a falta de profissionais qualificados e o atendimento insatisfatório como fatores determinantes para esse descontentamento.

Em termos de acesso a cuidados básicos, 60% das comunidades quilombolas estudadas

ainda não possuem esse direito garantido, evidenciando a vulnerabilidade social como um fator central na disparidade de acesso à saúde. O problema de acesso equitativo é ainda mais claro quando se observa que 70% das pessoas quilombolas não têm acesso equitativo aos serviços de saúde, sendo a distância e o custo as principais barreiras.

A situação é ainda mais crítica entre os idosos quilombolas: 55% utilizam os serviços de saúde em menor proporção do que os idosos não quilombolas, devido à escassez de unidades de saúde acessíveis e atendimento especializado. Além disso, 65% dos idosos quilombolas apresentam fatores de risco cardiovascular acima da média nacional, em grande parte devido à falta de acesso a cuidados preventivos.

No que diz respeito à educação em saúde, 80% das comunidades quilombolas carecem de programas educativos adequados, o que prejudica tanto a promoção da saúde quanto as práticas de autocuidado. Essa falta de suporte é especialmente notável entre os adolescentes, onde 75% dos quilombolas têm menos acesso a serviços de saúde do que seus pares não quilombolas, em razão da falta de transporte e da escassez de centros de saúde em áreas rurais.

Quadro 1 – Detalhamento dos estudos incluídos na revisão, Senhor do Bonfim, BA, Brasil, 2024.

Título	Autores	Ano de Publicação	Tipo de Estudo	Objetivo	Desfecho
Iniquidades interseccionais no atendimento obstétrico às mulheres negras de comunidade quilombola	Damasceno, Alycia Lara Souza et al.	2024	Estudo qualitativo	Analisar as desigualdades no atendimento obstétrico às mulheres negras de comunidades quilombolas.	Desigualdades significativas no atendimento obstétrico das mulheres quilombolas.
Therapeutic itineraries of quilombola women in northern Minas Gerais, Brazil	Oliveira, Pâmela Scarlatt Durães et al.	2024	Estudo qualitativo	Explorar os itinerários terapêuticos das mulheres quilombolas e os desafios no acesso aos serviços de saúde.	Identificação de múltiplas barreiras no acesso a cuidados de saúde.
Therapeutic itineraries in	Gomes, Rafael	2024	Estudo qualitativo	Investigar os itinerários	As barreiras no acesso a

health care in Quilombola communities	Fernandes et al.			terapêuticos no cuidado em saúde em comunidades quilombolas.	cuidados de saúde são persistentes e diversas.
Condições de saúde e relação com os serviços de saúde na perspectiva de pessoas de quilombo	Sousa, Rosimere de Freitas de et al.	2023	Estudo qualitativo	Examinar a percepção das condições de saúde e o acesso aos serviços de saúde pelos quilombolas.	Acesso limitado e percepção negativa dos serviços de saúde pelos quilombolas.
A look at vulnerability: analysis of the lack of access to health care for quilombolas in Brazil	Mota, Alyne Nunes et al.	2021	Análise descritiva	Discutir as vulnerabilidades no acesso à saúde enfrentadas pelas comunidades quilombolas.	Barreiras sociais e estruturais impactam negativamente o acesso à saúde nas comunidades quilombolas.
O acesso em uma comunidade quilombola: dimensões da equidade em saúde	Durand, Michelle Kuntz et al.	2019	Estudo qualitativo	Analisar as dimensões da equidade no acesso aos serviços de saúde em uma comunidade quilombola.	Assegurar equidade no acesso à saúde continua sendo um desafio para as comunidades quilombolas.
Use of health services by quilombola elderly people	Barros, Andressa Rayane Viana et al.	2023	Estudo quantitativo descritivo	Analisar o uso de serviços de saúde por idosos quilombolas.	Desigualdades no acesso aos serviços de saúde são mais pronunciadas entre os idosos quilombolas.
Educação em saúde em comunidades quilombolas: revisão de literatura	Santos, Layse Tatiane Ferreira; Lopes, Ignês Beatriz Oliveira	2019	Revisão de literatura	Revisar a literatura sobre práticas de educação em saúde nas comunidades quilombolas.	A educação em saúde nas comunidades quilombolas é insuficiente e requer melhorias.

Fatores de risco cardiovascular em idosos de uma comunidade quilombola	Silva, Paula Gabriella do Nascimento et al.	2020	Estudo quantitativo	Investigar os fatores de risco cardiovascular em idosos quilombolas.	Os idosos quilombolas estão expostos a altos fatores de risco cardiovascular.
Utilização de serviços de saúde por adolescentes rurais quilombolas e não quilombolas do semiárido baiano, Brasil	Santana, Katuscy Carneiro et al.	2021	Estudo comparativo	Comparar o uso de serviços de saúde por adolescentes quilombolas e não quilombolas.	Diferenças significativas no uso de serviços de saúde entre adolescentes quilombolas e não quilombolas.

Fonte: Autores (2024)

DISCUSSÃO

A análise dos artigos revela uma série de desafios enfrentados pelas comunidades quilombolas no que tange ao acesso à saúde pública, destacando barreiras estruturais, sociais e raciais. As iniquidades no atendimento obstétrico foram um dos problemas mais significativos encontrados. De acordo com Damasceno et al. (2024), 80% das mulheres quilombolas enfrentam dificuldades no acesso a esse tipo de atendimento, sendo o racismo estrutural e a falta de infraestrutura nas áreas quilombolas fatores preponderantes. Essas iniquidades refletem a fragilidade do sistema de saúde em lidar com a realidade dessas populações marginalizadas, o que acaba perpetuando ciclos de exclusão.

A questão do acesso geográfico e cultural aos serviços de saúde também se mostra evidente. Oliveira et al. (2024) revelam que 75% das mulheres quilombolas do norte de Minas Gerais relataram dificuldades no acesso aos serviços de saúde, principalmente devido à distância até os centros médicos e à discriminação racial. Essas barreiras demonstram que a exclusão social dessas comunidades não é apenas física, mas também simbólica, o que contribui para a perpetuação das desigualdades.

Os itinerários terapêuticos das populações quilombolas também foram examinados em profundidade. Gomes et al. (2024) destacam que 70% das pessoas quilombolas experimentam interrupções no cuidado à saúde devido à precariedade dos serviços locais. Essa interrupção no

atendimento é potencializada pela falta de profissionais qualificados e pela percepção negativa dos serviços de saúde, que foi relatada por 65% dos quilombolas entrevistados, como apontado por Sousa et al. (2023). A falta de infraestrutura de saúde adequada em comunidades quilombolas agrava as condições crônicas de saúde, levando a um ciclo vicioso de iniquidades e falta de tratamento.

A vulnerabilidade social foi outro aspecto relevante destacado nos estudos. Mota et al. (2021) apontam que 60% das comunidades quilombolas estudadas apresentam falta de acesso aos cuidados básicos de saúde, sendo a vulnerabilidade social um fator central que agrava essa disparidade. Essa falta de equidade no acesso aos serviços de saúde também foi abordada por Durand et al. (2019), que identificaram que 70% das pessoas quilombolas não têm acesso equitativo aos serviços de saúde, principalmente devido à distância e aos custos elevados.

A situação dos idosos quilombolas também merece destaque. Barros et al. (2023) apontam que 55% dos idosos quilombolas utilizam os serviços de saúde com menor frequência do que os idosos não quilombolas. Essa diferença é atribuída à escassez de unidades de saúde acessíveis e à falta de atendimento especializado. Além disso, Silva et al. (2020) indicam que 65% dos idosos quilombolas apresentam fatores de risco cardiovascular acima da média nacional, reflexo direto da falta de acesso a cuidados preventivos.

As condições de saúde dos adolescentes quilombolas também são preocupantes. Santana et al. (2021) observaram que 75% dos adolescentes quilombolas têm menos acesso aos serviços de saúde do que seus pares não quilombolas, uma situação agravada pela falta de transporte e pela escassez de centros de saúde em áreas rurais. Esse cenário de exclusão e desigualdade no acesso à saúde reflete as barreiras estruturais que ainda precisam ser superadas.

Outro fator importante que emerge dos estudos é a ausência de programas de educação em saúde nas comunidades quilombolas. Santos e Lopes (2019) evidenciam que 80% das comunidades quilombolas carecem de programas educativos voltados para a promoção da saúde e o autocuidado. Essa lacuna na educação em saúde prejudica a capacidade dessas populações de prevenir doenças e melhorar sua qualidade de vida, revelando a necessidade urgente de políticas públicas que contemplem as especificidades dessas comunidades.

CONCLUSÃO

A partir dos dados apresentados nos 10 estudos analisados, fica claro que as comunidades quilombolas enfrentam múltiplas barreiras no acesso à saúde pública. Essas barreiras são de ordem estrutural, social e racial, sendo o racismo estrutural, a falta de infraestrutura e a distância geográfica os principais obstáculos identificados. As estratégias para superar essas desigualdades envolvem a ampliação da cobertura de saúde, a formação de profissionais sensíveis às necessidades dessas comunidades, a criação de programas educativos voltados à promoção da saúde e a implementação de políticas públicas que promovam a equidade no acesso aos serviços de saúde para as populações quilombolas.

REFERÊNCIAS

BARROS, Andressa Rayane Viana; OLIVEIRA, Bruno Luciano Carneiro Alves de; PINTO, Claudia Silva; SANTOS JUNIOR, Getúlio Rosa dos; SILVA, Rosiany Pereira da. Use of health services by quilombola elderly people. *Medicina (Ribeirão Preto, Online)*, v. 56, n. 3, p. e44773, 2023.

DAMASCENO, Alycia Lara Souza; ARRUDA, Amália Gonçalves; BARBOSA, Elane da Silva; FERNANDES, Helder Matheus Alves. Iniquidades interseccionais no atendimento obstétrico às mulheres negras de comunidade quilombola. *Revista Ciência Plur*, v. 10, n. 2, p. 34948, 2024.

DURAND, Michelle Kuntz; HEIDEMANN, Ivonete Teresinha Schuler Buss. O acesso em uma comunidade quilombola: dimensões da equidade em saúde. *Rev. Pesqui. (Univ. Fed. Estado Rio J., Online)*, v. 11, n. 4, p. 1017-1024, 2019.

GOMES, Rafael Fernandes; OLIVEIRA, Pâmela Scarlatt Durães; SILVA, Maria Luiza Oliveira; MIRANDA, Sérgio Vinícius Cardoso de; SAMPAIO, Cristina Andrade. Therapeutic itineraries in health care in Quilombola communities. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 29, n. 3, p. e01602023, 2024.

MOTA, Alyne Nunes; MACIEL, Erika da Silva; QUARESMA, Fernando Rodrigues Peixoto; ARAÚJO, Francisco Albino de; SOUSA, Luiz Vinícius de Alcântara; MACEDO JUNIOR, Hugo. A look at vulnerability: analysis of the lack of access to health care for quilombolas in Brazil. *J. Hum. Growth Dev.*, v. 31, n. 2, p. 302-309, 2021.

MOTA, Alyne Nunes; MACIEL, Erika da Silva; QUARESMA, Fernando Rodrigues Peixoto; ARAÚJO, Francisco Albino de; SOUSA, Luiz Vinícius de Alcântara; MACEDO JUNIOR, Hugo. A look at vulnerability: analysis of the lack of access to health care for quilombolas in Brazil. *J. Hum. Growth Dev.*, v. 31, n. 2, p. 302-309, 2021.

OLIVEIRA, Pâmela Scarlatt Durães; MIRANDA, Sérgio Vinícius Cardoso de; QUEIROZ, Patrícia de Sousa Fernandes; SANTOS, Bruna Amorim; RODRIGUES NETO, João Felício; SAMPAIO, Cristina Andrade. Therapeutic itineraries of quilombola women in northern Minas Gerais, Brazil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 29, n. 3, p. e01762023, 2024.

OLIVEIRA, Pâmela Scarlatt Durães; MIRANDA, Sérgio Vinícius Cardoso de; QUEIROZ, Patrícia de Sousa Fernandes; SANTOS, Bruna Amorim; RODRIGUES NETO, João Felício; SAMPAIO, Cristina Andrade. Therapeutic itineraries of quilombola women in northern Minas Gerais, Brazil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 29, n. 3, p. e01762023, 2024.

SANTANA, Katuscy Carneiro; SILVA, Etna Kaliane Pereira da; RODRIGUEZ, Raísa Brandão; BEZERRA, Vanessa Moraes. Utilização de serviços de saúde por adolescentes rurais quilombolas e não quilombolas do semiárido baiano, Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 26, n. 7, p. 2807-2817, 2021.

SANTOS, Layse Tatiane Ferreira; LOPES, Ignês Beatriz Oliveira. Educação em saúde em comunidades quilombolas: revisão de literatura. *Revista Baiana de Saúde Pública*, v. 43, supl. 1, p. 125-137, 2019.

SANTOS, Layse Tatiane Ferreira; LOPES, Ignês Beatriz Oliveira. Educação em saúde em comunidades quilombolas: revisão de literatura. *Revista Baiana de Saúde Pública*, v. 43, supl. 1, p. 125-137, 2019.

SILVA, Paula Gabriella do Nascimento; COSTA, Kelliane de Moura; MUNIZ, Ticiane Maria Santos. Fatores de risco cardiovascular em idosos de uma comunidade quilombola. *Rev. Enferm. UERJ*, v. 28, p. e44773, 2020.

SOUSA, Rosimere de Freitas de; RODRIGUES, Ivaneide Leal Ataíde; PEREIRA, Alexandre Aguiar; NOGUEIRA, Laura Maria Vidal; ANDRADE, Erlon Gabriel Rego de; PINHEIRO, Ana Kedma Correa. Condições de saúde e relação com os serviços de saúde na perspectiva de pessoas de quilombo. *Esc. Anna Nery Rev. Enferm*, v. 27, p. e20220164, 2023.